

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616.717.51-089.22-77

ЭРАНОВ Шерзод Нуралиевич
тиббиёт фанлари номзоди
ЭРАНОВ Нурали Файзиевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети

БОЛАЛАРДА БИЛАК СУЯГИ БОШЧАСИНИНГ ЭСКИРГАН ЧИҚИШЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК УСУЛИДА ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

For citation: Eranov Sherzod, Eranov Nurali. Results of surgical treatment of old discosions of the radial head in children. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, Vol. 8, issue 3, pp.430-435

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166072>

АННОТАЦИЯ

Мақсад. Болаларда билак суяги бошчасининг эскирган чиқишларини жаррохлик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Материаллар ва услублар. РИТОИАТМ Самарқанд филиали болалар шикастлари оқибатлари бўлимида 2019-2022 йилларда билак суяги бошчасининг эскирган чиқишлари билан 83 нафар бемор оператив даволанган. Шикастланишнинг асосий сабаби 58 (69,9%) беморда травматик (сакраш ёки баландликдан йиқилиш) ва 25 (30,1%) беморда ҳеч нарса билан боғлиқ бўлмаган сабаблар бўлган. Беморларда клиник ва рентгенологик текширувлар утказилган. Беморлар ўтказилган жаррохлик операцияси турига кўра асосий ва назорат гуруҳларига бўлинган: билак суяги бошчасини очиқ жойига солиш, чўзилган бўғим капсуласини ва узуксимон бойламни гофрировка шаклида тикиш (назорат гуруҳидаги 41 бемор) ва билак суяги бошчасини очиқ жойига солиш, узуксимон бойламни капсулопластикаси (асосий гуруҳдаги 42 бемор).

Натижалар. Беморларни узоқ муддатли даволаш натижалари таҳлили шуни кўрсатдики, 1-гуруҳ беморларида 31 (75,6%) беморда аъло ва яхши натижалар, 7 беморда (17,1%) қониқарли, 3 беморда (7,3%) қониқарсиз натижалар қайд этилган. Беморларнинг 2-гуруҳида 39 беморда (92,9%) аъло ва яхши натижалар, 3 беморда қониқарли (7,1%), қониқарсиз натижалар кузатилмади

Хулоса. Фиброзли бўғим капсуласи билак суяги бошчасининг эскирган чиқишларида жаррохлик даволашда узуксимон бойламни тиклаш (пластика) учун лоскут сифатида фойдаланиш имконини беради, тикланган бойлам эса, ўз навбатида, билак суяги бошчасини жойида тўғриланган ҳолатда ушлаб туради. Беморларни узоқ муддатли даволаш натижаларини таҳлил қилиш, жаррохлик даволаш натижаларининг 75,6% дан 92,9% гача яхшиланганлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: билак суяги бошчасининг чиқиши, узуксимон бойлам.

ЭРАНОВ Шерзод Нуралиевич

кандидат медицинских наук

ЭРАНОВ Нурали Файзиевич

Самаркандский Государственный медицинский университет

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ВЫВИХОВ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Цель. улучшение результатов лечения застарелых вывихов головки лучевой кости у детей.

Материал и методы. В Самаркандском филиале РСНПМЦТО, в отделении последствий травмы детского возраста прооперированы 83 больных, с застарелыми вывихами головки лучевой кости за 2019-2022 годы. Основная причина повреждения были травматические (прыжки или падения с высоты) – у 58 (69,9%) и причины которые были ни с чем не связанные – 25 (30,1%) больных. Больным проведены клинические и рентгенологические методы исследования. По видам проведенных операций: открытое вправление головки лучевой кости, сшиванием растянутой капсулы сустава с кольцевидной связки в виде гофрирования (41 больных контрольной группы) и открытое вправление головки лучевой кости с капсулопластикой кольцевидной связки (42 больных основной группы).

Результаты. Анализ отдаленных результатов лечения больных показало что, по 1-группе больных отличных и хороших результатов отмечено у 31 (75,6%) больных, удовлетворительно у 7 больных (17,1%), неудовлетворительных результатов у 3 больных (7,3%). По 2-группе больных отличные и хорошие результаты у 39 больных (92,9%), удовлетворительно у 3 больных (7,1%), неудовлетворительных результатов не наблюдалось

Выводы. Фиброзно-измененная капсула сустава позволяет образовать лоскут для восстановления (пластики) кольцевидной связки при хирургическом лечении застарелых вывихов головки лучевой кости, а восстановление кольцевидной связки из собственной фиброзно-измененной капсулы сустава в свою очередь удерживает головки лучевой кости во вправленном положении. Анализ отдаленных результатов лечения больных показал, улучшение результатов хирургического лечения от 75,6% до 92,9%.

Ключевые слова: вывих головки лучевой кости, кольцевидная связка.

ERANOV Sherzod Nuraliyevich

Candidate of Medical Sciences

ERANOV Nurali Fayziyevich

Samarkand State Medical University

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF OLD DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN

ANNOTATION

Target. improving the results of treatment of chronic dislocations of the radial head in children.

Material and methods. In the Samarkand branch of the RSSPMCTO, in the department of the consequences of childhood trauma, 83 patients were operated on with chronic dislocations of the radial head in 2019-2022. The main cause of the injury was traumatic (jumping or falling from a height) in 58 (69.9%) and unrelated causes in 25 (30.1%) patients. Patients underwent clinical and radiological methods of investigation. By types of operations performed: open reduction of the head of the radius, suturing of the stretched joint capsule with the annular ligament in the form of corrugation (41 patients in the control group) and open reduction of the head of the radius with capsuloplasty of the annular ligament (42 patients of the main group).

Results. Analysis of long-term results of treatment of patients showed that, in the 1st group of patients, excellent and good results were noted in 31 (75.6%) patients, satisfactory in 7 patients (17.1%), unsatisfactory results in 3 patients (7.3%) . In the 2nd group of patients, excellent and good

results were observed in 39 patients (92.9%), satisfactory in 3 patients (7.1%), no unsatisfactory results were observed.

Conclusions. The fibrous-modified joint capsule allows the formation of a flap for the restoration (plasty) of the annular ligament in the surgical treatment of chronic dislocations of the radial head, and the restoration of the annular ligament from its own fibrous-modified joint capsule, in turn, keeps the heads of the radius in the reduced position. Analysis of the long-term results of treatment of patients showed an improvement in the results of surgical treatment from 75.6% to 92.9%.

Keywords: dislocation of the head of the radius, annular ligament.

Долзарблик. Билак суяги бошчасининг эскирган чиқишлари (БСБЭЧ) оғир патологиялардан бири бўлиб, турли муаллифларнинг фикрига кўра, тирсак бўғимидаги барча жароҳатларнинг 1,9-2,7%ни ташкил этади. Мураккаб ҳолатларда билак суяги бошчасининг эскирган чиқишлари бўғимнинг биомеханикасини бузади, тирсак ва билак суякларининг турли хил деформациялари, баъзи ҳолларда уларнинг калталигига олиб келади [1,2]. БСБЭЧ кўпинча қўлнинг ва айниқса, тирсак бўғимининг дисфункциясига олиб келади. Бундан ташқари, БСБЭЧ ҳолатларининг 17% дан ортиғи тирсак бўғимининг вальгус ва атипик деформациясига олиб келади [4,7-9]. Ушбу муаммони ҳал қилиш жарроҳлик амалиёти пайтида узуксимон бойламни тиклашдан иборатдир. Билак суяги бошчасининг узуксимон бойламни тиклашнинг турли усуллари таклиф этилган. Шу билан бир қаторда, ушбу усулларни амалга оширишда узуксимон бойлам аутопластикаси учун қўшимча кесмалар, жарроҳлик амалиётининг юқори травматизми, операциядан кейинги реабилитация даврининг узунлиги, тирсак бўғимининг функцияларини тиклагандан кейин қолдиқ асоратларнинг пайдо бўлиши билан амалга оширилади [3]. Шунинг учун БСБЭЧ билан оғриган беморларни даволашда жароҳатнинг муддати, боланинг ёши, тирсак бўғимининг анатомик ва рентгенологик хусусиятларига қараб ёндашувни тақазо этади [1,5].

Тадқиқотнинг мақсади болаларда билак суяги бошчасининг эскирган чиқишларини жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. РИТОИАТМ Самарқанд филиали болалар шикастлари оқибатлари бўлимида 2019-2022 йилларда билак суяги бошчасининг эскирган чиқишлари билан 83 нафар бемор оператив даволанган. Текширувдан ўтган беморларнинг 51 нафари ўғил болалар бўлиб, улар 61,4%ни ва мос равишда 32 нафар қиз болалар 38,6%ни ташкил этди. Беморларнинг ёши 1 ёшдан 18 ёшгача (ўртача ёши 8,1 йил). Шикастланишнинг асосий сабаби 58 (69,9%) беморда травматик (сакраш ёки баландликдан йиқилиш) ва 25 (30,1%) беморда ҳеч нарса билан боғлиқ бўлмаган сабаблар бўлган. Беморларнинг касалхонага ташрифлари тахлили шуни кўрсатдики, кўпинча беморлар жароҳатдан кейин 6 ойгача муддатда мурожаат қилишган. Бизнинг материалимиз орасида улар шикастланиш вақтини кўрсатиши мумкин бўлган 58 беморнинг 26 тасини (44,8%) ташкил этди (жароҳатнинг муддатини ва сабабини кўрсата олмаган 25 бемор бундан мустасно). 6 ойгача бўлган муддатда 16 (27,6%) бемор, 6 ойдан 1 йилгача 22 (37,9%) бемор, 12 (20,7%) бемор жароҳатдан кейин 1 йилдан 3 йилгача ва 8 (13,8%) бемор 3 йилдан ортиқ муддатга мурожаат қилган.

Беморларга қуйидаги турдаги жарроҳлик операциялари ўтказилди: билак суяги бошчасини очиқ жойига солиш, чўзилган бўғим капсуласини ва узуксимон бойламни гофрировка шаклида тикиш (назорат гуруҳидаги 41 бемор) ва билак суяги бошчасини очиқ жойига солиш, узуксимон бойламни капсулопластикаси (асосий гуруҳдаги 42 бемор) (1-жадвал).

1-жадвал.

Беморларни жарроҳлик даволаш турлари бўйича тақсимлаш (n= 83)

Жарроҳлик даволаш турлари	абс	%
Билак суяги бошчасини очиқ жойига солиш, чўзилган бўғим капсуласини ва узуксимон	41	49.4

бойламни гофрировка шаклида тикиш (назорат гуруҳи)		
Билак суяги бошчасини очик жойига солиш, узуксимон бойламни капсулопластикаси (асосий гуруҳ)	42	50.6
Жами:	83	100%

Натижалар: БСБЭЧни жарроҳлик даволашнинг узок муддатли натижаларини ўрганишда тирсак бўғими функцияни объектив баҳолаш учун балли система ишлаб чиқилган. Елка-билак бўғимининг бўғим учлари нисбати, тирсак бўғими ҳаракатларининг амплитудаси, билакнинг ротацион ҳаракатлари, оёқ-кўлнинг ўқи ҳисобга олинади. Ўлчовнинг ҳар бир бўлими учун бўғим ҳолатига баҳо берилади ва тегишли баллар қўйилди. **16-20 балл** - аъло ва яхши натижалар, **12-15 балл** - қониқарли натижалар, **8-11 балл** - қониқарсиз натижалар.

Беморларни узок муддатли даволаш натижалари таҳлили шуни кўрсатдики, 1-гуруҳ беморларида 31 (75,6%) беморда аъло ва яхши натижалар, 7 беморда (17,1%) қониқарли, 3 беморда (7,3%) қониқарсиз натижалар қайд этилган. Беморларнинг 2-гуруҳида 39 беморда (92,9%) аъло ва яхши натижалар, 3 беморда қониқарли (7,1%), қониқарсиз натижалар кузатилмади (2-жадвал).

2-жадвал.

Болаларда БСБЭЧ билан оғриган беморларнинг жарроҳлик даволашнинг қиёсий натижалари

Операция турлари	натижалар			
	Аъло	Яхши	Қониқарли	Қониқарсиз
Назорат гуруҳи				
Билак суяги бошчасини очик жойига солиш, чўзилган бўғим капсуласини ва узуксимон бойламни гофрировка шаклида тикиш (назорат гуруҳи)	12 (21-25)	19 (16-20)	7 (11-15)	3 (11 дан кам)
Асосий гуруҳ				
Билак суяги бошчасини очик жойига солиш, узуксимон бойламни капсулопластикаси (асосий гуруҳ)	16 (21-25)	23 (16-20)	3 (11-15)	0 (11 дан кам)

1-расм. Бемор С., 9 ёш. Ўнг билак суяги бошчасининг эскирган чиқиши, тирсаги бўғимининг рентгенограммаси: а - даволашдан олдин, б - даволаш пайтида, в - бир йилдан кейин.

Клиник кузатув. Бемор С., 9 ёш. Ўнг билак суяги бошчасининг эскирган чиқиши (1-расм). Жароҳатнинг давомийлиги 6 ой. Яшаш жойида унга консерватив даво кўрсатилган.

Текширувда билакнинг вальгусли деформацияси, тирсак бўғимининг олд юзасида чиқиб турган билак суяги бошчаси пайпасланади, жойига бормайди ва чиқиб турган жойида мобилизация бўлган. Ротацион ҳаракатлари 150° , тирсак бўғимида букиш 90° ва ёзиш 150° . Ўнг билак суяги бошчасини очик жойига солиш, узуксимон бойлам капсулопластикаси операцияси амалга оширилган. Даволаш натижасида билак суяги бошчаси жойида, тирсак бўғимининг функцияси тикланган. Даволаш натижасини баҳолаш - 20 балл (аъло).

2-расм. Бемор С., 9 ёш, бир йилдан кейин функционал натижа.

Шундай қилиб, билак суяги бошчасининг эскирган чиқишида, узуксимон бойламнинг чўзилиши ва хаттоки, унинг узулиши мумкин. Бу, албатта, шикастланиш механизмига, жароҳат муддати ва бемор ёшига боғлиқ. Кўп ҳолларда узилган бойламнинг интерпозицияси юзага келади, бу эса, ўз навбатида, билак суяги бошчасини жойига қайтаришга имкон бермайди. Мураккаб ҳолатларда, интерпозицияга қўшимча равишда, бўғим капсуласининг ўзида чандикли ўзгаришлар мавжуд бўлиб, бу билак суяги бошчасини қисман ёки тўлиқ қоплаши билан намоён бўлади.

Хулоса. Фиброзли бўғим капсуласи билак суяги бошчасининг эскирган чиқишларида жарроҳлик даволашда узуксимон бойламни тиклаш (пластика) учун лоскут сифатида фойдаланиш имконини беради, тикланган бойлам эса, ўз навбатида, билак суяги бошчасини жойида тўғриланган ҳолатда ушлаб туради. Беморларни узоқ муддатли даволаш натижаларини таҳлил қилиш, жарроҳлик даволаш натижаларининг 75,6% дан 92,9% гача яхшиланганлигини кўрсатади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Тураев, Б. Т., Эранов, Н. Ф., & Эранов, Ш. Н. (2019). Особенности лечения при осколочно-раздробленном переломе дистального конца плечевой кости с использованием реконструктивных пластинок и шурупов. Том–I, 404.
2. Тураев, Б., Эранов, Н., Эранов, Ш., & Гафуров, Ф. (2018). Эффективности использования при осколочном раздробленном переломе дистального конца плечевой кости с помощью. Журнал проблемы биологии и медицины, (4 (104)), 113-114.
3. Ходжанов И.Ю., Солдатов Ю.П., Байимбетов Г.Дж., Эдилов У.А. Наш опыт лечения застарелых вывихов головки лучевой кости у детей // Ж. Гений Ортопедии, том 27, № 1, 2021 г. С. 17-23.
4. Хужаназаров И.Э., Ходжанов И.Ю. Основные тенденции при лечении посттравматических деформаций локтевого сустава у детей (обзор литературы) / Журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г.А. Илизарова № 1, 2015 г. С. 75-83.
5. Эранов Ш.Н., Пардаев С.Н., Жураев И.Г., Шопулатов И.Б., Холхужаев Ф.И. К вопросу хирургического лечения застарелого вывиха головки лучевой кости у детей // Вопросы науки и образования. 2019. №26 (75). 58-69.

6. Bae DS, Shah AS, Kalish LA, et al. Shoulder motion, strength, and functional outcomes in children with established malunion of the clavicle. *J Pediatr Orthop*. 2013;33(5): C. 544–550.
7. Belangero WD, Livani B, Zogaib RK. Treatment of chronic radial head dislocations. *International Orthopedics*. 2007;31(2):151-154.
8. Clare D.J., Corley F.G., Wirth M.A. Ipsilateral combination Monteggia and Galeazi injuries in an adult patient: a case report // *J. Orthop. Trauma*. 2002. Vol. 16, No 2. C. 130-134. DOI: 10.1097/00005131-200202000-00011
9. Eranov S. N., Eranov N. F. Experience of surgical restoration of annular ligament with dislocations of radial bone head in children // *Достижения науки и образования*. – 2020. – №. 6. – С. 74-76.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000